

மிர் @ பெல், பத்திரிகைகளின் அடைவு

Mir @ bel, a Directory of Journals

முனைவர் செ. சாந்தி, கௌரவ விரிவுரையாளர், வரலாற்றுத்துறை,

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம், காரைக்குடி, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr S. Santhi, Guest Faculty, Department of History, Alagappa University, Karaikudi-3, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6965-2478>

DOI: 10.5281/zenodo.6368621

ஆய்வுச்சுருக்கம்

மிர் @ பெல் ஆய்வு இதழ்கள் பற்றிய தகவல்களின் தொகுப்பு. இதழுக்கும் கட்டுரைகளின் முழு உரை ஆய்வுச்சிக்கல்களின் சுருக்கங்கள், கட்டுரைகளின் சுருக்கங்கள் மற்றும் நூல்களின் தரவுகள் போன்றவற்றை இணையதளங்களில் எங்கு காணலாம் என்பதை எடுத்துரைக்கின்றது. இத்தளமானது ஒரு ஆய்வு இதழ்களின் முழு இணையதளச் சூழலையும் வழங்குவதற்காக உருவாகியுள்ளது. முன்னேற்றம் மற்றும் பின்னடைவு கூடுதலாக பரிணாமம், புரட்சி, சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றின் விளைவாக ஒரு சிறந்த ஆய்வு இதழ் சமூகம் உருவாக முடியும். அவ்வகையில் மிர் @ பெல் ஆய்வு இதழ்களுக்கான ஒரு சிறந்த இணையதளமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை விளக்கும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைந்துள்ளது.

கருச் சொற்கள்: மிர் @ பெல், பத்திரிகைகளின் அடைவு, ஆய்விதழ்கள், ஆய்வுக்கட்டுரை.

முன்னுரை

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) ஆய்வு இதழ்கள் பற்றிய தகவல்களின் தொகுப்பு மற்றும் இணையதள தரவுத்தளங்களின் பெட்டகமாகும். இது ஐ எஸ் எஸ் என் (ISSN) குறியீடு பெற்றுள்ளது. இந்த இணையதளமானது 2009 இல் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திறந்த அணுகல் (OA) இணையதளம் ஆகும். மிர் @ பெல் (Mir @ bel) என்பது ஆய்விதழ்களை இனங்காணும் ஒரு சிறந்த இணையதளமாக செயல்பட்டு வருகின்றது. முக்கியமாக மானுட மற்றும் சமூக அறிவியல் தொடர்பான ஆய்விதழ்கள் 70 விழுக்காடு பிரெஞ்சு மொழியில் இடம்பெற்றிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இவற்றோடு அறிவியலில் முக்கியத்துவம் பெற்ற சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான இதழ்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு இதழுக்கும் கட்டுரைகளின் முழு உரை, கட்டுரைகளின் சுருக்கங்கள் மற்றும் நூல்களின் தரவுகள் போன்றவற்றை இணையதளங்களில் எங்கு காணலாம் என்பதை இந்தத் தகவல்

பெட்டகமானது எடுத்துரைக்கின்றது. இத்தளமானது ஒரு ஆய்வு இதழ்களின் முழு இணையதளச் சூழலையும் எளிமையாக வழங்குவதற்காக உருவாகியுள்ளது.

வரலாறு

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) மூன்று நிறுவனங்களின் முன்முயற்சியின் அடிப்படையில் நிறுவப்பட்டது. அவை,

- போ கிரெனோபில் ஆவணப்படுத்தல் அறிவியல் மையம் (The Sciences Po Grenoble Documentation Center)
- போ லியோன் அறிவியல் நூலகம் (The Sciences Po Lyon Library)
- எகோல் நார்மல் சுபீரியர் டி லியோன் நூலகம் (The Library of the Ecole normale supérieure de Lyon)

இவற்றுள் எகோல் நார்மல் சுபீரியர் டி லியோன் நூலகமானது 2012 ல் லியோனில் உள்ள 'டிடெரோட்' நூலகமாக மாற்றப்பட்டது என்பதுக் குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், இந்நூலகமானது 2016 ஆம் ஆண்டில் டிஜானில் உள்ள மைசன் டெஸ் அறிவியல் டி எல் ஹோம் மற்றும் மாநிலத்தின் தேசிய பொதுப்பணிப் பள்ளிகளுடன் இணைந்துச் செயல்படுகின்றது.

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) முன்மாதிரியானது "மானுட மற்றும் சமூக அறிவியலில் இதழ்களின் உள்ளடக்கத்திற்கான அறிக்கையிடல் அமைப்புகளின் தொகுப்பு பற்றிய ஆய்வு" நவம்பர் 27, 2008 இல் லியோன் 6 இல் வழங்கப்பட்டது. இரண்டாவது பதிப்பு (புதிய இடைமுகம் மற்றும் புதிய செயல்பாடுகள்) 2012 இல் செயல்படுத்தப்பட்டது. மார்ச் 2017 இல், திட்டம் அதன் உள்ளடக்கத்தை திறந்த உரிமம் 8 இன் கீழ் வெளியிடுவதாக அறிவிக்கிறது, பின்னர் ஏப்ரல் 2020 இல், பயன்பாட்டின் மூலக் குறியீடு 'Affero GPL' உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்பட்டு கிட்லாப் -இல் வைக்கப்படும். 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், மிர் @ பெல் (Mir @ bel) நெட்வொர்க் சயின்சஸ் போ லியோன், சயின்சஸ் போ கிரெனோபிள், எம்எஸ்ஹெச் டிஜோன் / ஆர்என்எம்எஸ்ஹெச் மற்றும் ஈஎன்டிபிஇ ஆகியவற்றால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

திட்ட வரையறை

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) என்ற இணையதளத்தின் திட்ட வரையறையின் முன்மாதிரியானது லியோனில் 2008 ம் ஆண்டு நவம்பர் 27ம் நாள் மனித நேயம் மற்றும் சமூக அறிவியல் போன்ற ஆய்வு இதழ்களின் உள்ளடக்கத்திற்கான அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. இதன் இரண்டாவது பதிப்பானது மார்ச் மாதம் 2017ம் ஆண்டு திறந்த உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடுவதாக அறிவித்துள்ளது. மேலும், 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் அறிவியல் போ லியோன் மற்றும் அறிவியல் போ கிரெனோபிள் ஆகியவற்றால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

செயல்பாடு

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) தளமானது கல்வி நிறுவனங்கள், வெளியீட்டாளர்கள் மற்றும் இணையதள தரவுகள் என மூன்று வகைகளைச் சேர்ந்த கூட்டாளர்களால் வழங்கப்படுகிறது. இதழ்கள் தகவல்களைப் பகிர்தல் மற்றும் சேகரிப்பதன் அடிப்படையில் அதன் செயல்பாடு அமைந்துள்ளது. இதன் மூலம் பிரெஞ்சு மொழி பேசும் நூலகங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் அதைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதன் உள்ளடக்கத்தைச் சரிபார்க்கின்றன. 2020ம் ஆண்டில் 7000க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு இதழ்கள் பதிவு செய்யப்பெற்றுள்ளன. இதில் தமிழ் இதழ்களும் அடங்கும். தமிழ்மொழியில் தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ், அரண் பன்னாட்டுத் தமிழாய்வு மின்னிதழ் போன்ற இதழ்கள் இப்பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது. மேலும், 2000க்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு இதழ்கள் இவ்விணையதளத்தில் புதுப்பிக்கப்படுகின்றன. இலவச தகவல் தொழில்நுட்ப தீர்வுகளில் நிபுணத்துவம் பெற்ற ஐடி சேவை நிறுவனங்களால் உருவாக்கப்பட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தொடர்புகள்

நூலக பட்டியல்களை வளப்படுத்த இலவச நூலக மேலாண்மை அமைப்பை மீட்டெடுக்க ஒரு இணைய சேவை மிர் @ பெல் (Mir @ bel) அனுமதிக்கிறது. அதன் செயல்பாடுகளில் மிர் @ பெல் (Mir @ bel) பல வெளிப்புற அதிகார தரவுத்தளங்களின் அடையாளங்காட்டிகளை ஒருங்கிணைத்து அவற்றுக்கான தகவல் இணைப்புகளை வழங்குகிறது. அவற்றுள் JSTOR , Cairn , Érudit , Persée , OpenEdition Journals , Sherpa / Romeo , DOAJ மற்றும் Wikidata போன்றவை அடங்கும்

மிர் @ பெல் தளத்தில் நாம் என்ன காணலாம்?

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து இதழ்களுக்கும் மிர் @ பெல் (Mir @ bel) இணைய தளத்தில் கிடைக்கும் என்கள் மற்றும் அணுகல் நிபந்தனைகள் (இலவசம், சந்தா போன்றவை) ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து குறிக்கிறது. இணைய தளத்தில் உள்ளடக்கம் இருக்கும் போதெல்லாம், முழு கட்டுரை உரை, வெளியீடு சுருக்கங்கள், கட்டுரை சுருக்கங்கள் அல்லது அட்டவணைப்படுத்தல் ஆகியவற்றிற்கு ஆழமான இணைப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆய்விதழ்க்கும் ஒரே பக்கத்தில் தகவல் சுருக்கப்பட்டுள்ளது, இது பெரிய ஆய்வு இணையதளங்களில் உள்ள அணுகல்களை அடையாளம் காண்பதை சாத்தியமாக்குகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, Quaderni மதிப்பாய்வுக்காக, 1987 இல் அதன் தொடக்கத்திலிருந்து 2008 வரை மதிப்பாய்வு Persée என்ற இணைய தளத்தில் இலவச அணுகலில் முழுமையாக அணுகக்கூடியதாக இருப்பதை அறிந்துகொள்வோம்.

அவரது கட்டுரைகள் 2008 முதல் 2011 வரை தாராளமாகத் தேடக்கூடியவை ஆனால் இந்த முறை Revues.org 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான Cairn.info இணைய தளத்தில்

கிடைக்கப்பெறுகின்றது. இருப்பினும், 2013 முதல், Cairn.info இல் வழங்கப்பட்ட உரையின் முழுப் பதிப்பு சந்தா செலுத்தப்பட்டது அல்லது சந்தா மூலம், பல தளங்கள் மற்றும் போர்ட்டல்களில் சுருக்கங்கள் மட்டுமே தொடர்ந்து அணுகக்கூடியதாக இருக்கும். அல்லது கியூபெக் தொழிலாளர் புள்ளியியல் கோப்பகத்தின் எண்கள் அனைத்தும் 2005 முதல் இணைய தளத்தில் கிடைக்கின்றன என்பது கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றது. முழு உரையும் கட்டண அணுகலில் உள்ள பிற இதழ்களுக்கு சுருக்கங்கள் அல்லது சுருக்கங்களை சுதந்திரமாக ஆலோசிப்பது இதன்மூலம் சாத்தியமாகும். கிடைக்கக்கூடிய இணைய தளத்தில் அணுகலுடன் கூடுதலாக மிர் @ பெல் (Mir @ bel) இல் துல்லியமாக வழங்கப்படுகிறது மற்றும் அதன் கண்டுபிடிப்புக்குத் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் பிரதிபலிக்க முடியும்.

பத்திரிக்கையின் இணையதளம் (Website) மற்றும் முகநூல் (Facebook) அல்லது ட்விட்டர் (Twitter) கணக்குகளைக் காட்டுகின்றது. வேர்ல்ட் கேட் குளோபல் கேடலாக் அல்லது பிற தேசிய அல்லது உள்ளூர் பட்டியல்களில் இந்த இதழுக்கான இணைப்பு உரிமைகள், வைப்புத்தொகை மற்றும் சுய-காப்பகப்படுத்துதல் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வெளியீட்டாளரின் கொள்கையை அறிய ஷெர்பா / ரோமியோவில் அதன் விளக்கக்காட்சியில் இணைப்புகளின் மூலம் தொகுக்கப்படுகின்றன.

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) ஒரு ஆய்விதழின் பயனுள்ள முதல் நுழைவாயில் எனலாம். தற்போதுள்ள இணையதள அணுகல்களின் பட்டியலில் ஒன்றாகவுள்ளது. மிர் @ பெல் (Mir @ bel) என்பது சுதந்திரமாக அணுகக்கூடிய இணையதளமாகும். இன்றுவரை மிர் @ பெல் (Mir @ bel) 800க்கும் மேற்பட்ட ஆதாரங்களில் (இணையதளங்கள், ஆய்விதல்கள், தொகுப்புகள், வெளியீட்டாளர் போன்றவை) கிடைக்கும் அணுகல்களை பட்டியலிடுகிறது. இந்த இணையதளமானது 2,200க்கும் மேற்பட்ட அறிக்கையிடப்பட்ட ஆய்விதழ்களில் விரிவான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை இலவசமாக வழங்குகிறது மற்றும் திறந்த அணுகல் ஆதாரங்களை வலியுறுத்துகிறது . ஒரு வருடத்தில் கிட்டத்தட்ட 10000 பதிப்புகள் வெளியாகின்றன.

மிர் @ பெல் எப்படி வேலை செய்கிறது?

தரவுத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது தற்போதைய 26 உறுப்பினர்களின் கருப்பொருள், புவியியல் அல்லது நிறுவன மையங்களை அவர்களின் பன்முகத்தன்மையில் பிரதிபலிக்கிறது. இந்த தொழில்முறை கண்காணிப்பாளர்களின் இணையதளம், ஆய்விதழ்களில் வழங்கும் தரவின் தரத்தைக் கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது. கூடுதலாக, மானுட மற்றும் சமூக அறிவியலில் (Cairn.info, Érudit, Persée, Revues.org) முதன்மையான பிரஞ்சு மொழி இதழ்களின் அணுகல் பற்றிய தரவு மற்றும் சுருக்கம் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்தல் ஆகியவற்றிலிருந்து தினசரி புதுப்பிப்புகள் சேகரிக்கப்படுகின்றன. மிர் @ பெல் (Mir @ bel)இன் தொடக்கத்தில்

இருந்து, இந்த இணையதளங்களுடன் கூட்டாண்மைகள் அமைக்கப்பட்டன, குறிப்பாக தரவு தரத்தை மேம்படுத்துவதில் தொடர்கின்றன.

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) திறந்த அணுகல் ஆதாரங்களை வலியுறுத்தும் அதே வேளையில், அது எந்த உறுப்பினர்கள் குழுசேர்கிறார்களோ அதற்கான கட்டண அணுகலையும் இது அடையாளம் காட்டுகிறது. உண்மையில், மிர் @ பெல் (Mir @ bel) கூட்டாளர்கள் கண்காணிப்பில் பங்கு பெறுகிறார்கள். பதிலுக்கு இந்த தகவலை தங்கள் உள்ளூர் தகவல் அமைப்புகளில் (பட்டியல்கள், கண்டுபிடிப்பு கருவிகள்) மீட்டெடுக்கலாம் மற்றும் காண்பிக்கலாம் மற்றும் அவர்களின் அட்டவணைக்கு கூடுதல் இணைப்புகளை வழங்கலாம். பத்திரிக்கை தகவல்களின் இந்த ஒருங்கிணைந்த இணைய சேவைகளுக்கு நன்றி, சில நேரங்களில் தானியங்கு முறையில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நூலகங்கள், ஆவண மையங்கள் அல்லது வெளியீட்டாளர்கள் நிதி இழப்பீடு இல்லாமல் இணையத்தில் இணையலாம். கூடுதலாக, அனைத்து மிர் @ பெல் (Mir @ bel) பயனர்களைப் போலவே, எவரும் அதன் புதுப்பித்தல் மற்றும் அதன் நம்பகத்தன்மைக்கு பங்களிக்க முடியும். மிகவும் எளிமையான புதுப்பித்தல் அமைப்பு அனைவருக்கும் திறந்திருக்கும் மற்றும் இணைய பயனரால் செய்யப்பட்ட முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்களைச் சரிபார்ப்பதற்கும் மிர் @ பெல் நெட்வொர்க்கின் உறுப்பினர்கள் பொறுப்பாவார்கள். வழிகாட்டுதல் குழுக்கள் மற்றும் பொதுக் கூட்டங்களின் போது கூட்டாக தீர்மானிக்கப்பட்ட நோக்குநிலைகளைக் கொண்டுள்ளன.

முடிவுரை

மிர் @ பெல் (Mir @ bel) என்னும் இணையதளத்தின் செயல்திட்ட உள்ளடக்கங்களைப் பற்றி நோக்கும் பொழுது பிரெஞ்சு நாட்டில் ஆய்விதழ்களுக்கான சமூக ஆய்வுகளில் ஒருங்கிணைந்த மாநிலத்தேர்வு குறித்த கட்டுரைகள், சமூக, உளவியல், தத்துவம், சமூகவியல், பொருளாதாரம் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடையதாக இருக்க வேண்டும். கட்டுரையின் முக்கிய தலைப்புடன் தொடர்புடைய சிந்தனையாளர்களின் குறிப்பிட்ட அறிக்கைகளை பொதுமைப்படுத்தல், கருத்துகள், விதிமுறைகள், உண்மைகள் மற்றும் அவரது நிலைப்பாட்டை உறுதிப்படுத்தும் குறிப்பிட்ட எடுத்துக்காட்டுகளை கொடுக்க வேண்டும். சமூக ஆய்வுகளின் போக்கில் வளர்ச்சியின் இரண்டு முக்கிய திசைகளைப் பற்றி நாம் அறியலாம். முன்னேற்றம் மற்றும் பின்னடைவு, கூடுதலாக பரிணாமம், சீர்திருத்தம் ஆகியவற்றின் விளைவாக சமூகம் உருவாக முடியும். அவ்வகையில் மிர் @ பெல் (Mir @ bel) ஆய்வு இதழ்களுக்கான ஒரு சிறந்த இணையதளமாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. தமிழ் இதழ்கள் இப்பட்டியலில் இணைவது அதன் தரத்தை உயர்த்துவதற்கு உதவி செய்யும்.

Academic Research News
Development relies on Research

Academic Research News
Peer-Reviewed Journal

25

கல்வி ஆராய்ச்சி செய்திகள்
(Kalvi Ārāycci Ceytikal)
மதிப்பாய்வு செய்யப்படும் இதழ்

Volume 1, Issue 1 – 2020

E-ISSN – XXXX-XXXX

குறிப்புகள்

1. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Mir@bel> 15.11.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.
2. <https://tribuneci.wordpress.com/2015/02/23/mirabel-une-porte-dentree-sur-lunivers-en-ligne-des-revues/> 17.11.2020 அன்று அணுகப்பட்டது.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.